

LAVANDA (LAVANDULA) O‘SIMLIGINING O‘SISHI VA RIVOJLANISHI

M.K. Hamroyeva¹, Musurmonova Nilufar²

¹Ilmiy rahbar: DTPI b.f.f.d.(PhD), dotsent,

²DTPI 11-B-2022 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591961>

Annotatsiya. Ushbu tezisda lavanda o‘simligining o‘shishi va rivojlanishi, xalq xo‘jaligida ahamiyati, kosmetika sohasida qo‘llanilishi.

Kalit so‘zlar: O‘shish ekologiyasi, tuproq talablari, aromaterapiya, lavanda xushbo‘yligi.

Аннотация. В данной диссертации обсуждается рост и развитие растения лаванды, его значение в национальной экономике и его использование в косметике.

Ключевые слова: Экология роста, требования к почве, ароматерапия, аромат лаванды.

Annotation. This thesis discusses the growth and development of the lavender plant, its importance in the national economy, and its use in cosmetics.

Key words: Growth ecology, soil requirements, aromatherapy, lavender fragrance.

Lavanda (lotincha: *Lavandula*) — labguldoshlilar oilasiga mansub buta yoki doim yashil chala butalar turkumga kiruvchi, efir moyli o‘simlik. O‘rta Dengiz sohillarida 25 dan ortiq turi uchraydi. Asosan, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Vengriya, Moldova, Qrim, Rossiyaning Krasnodar o‘lkasida ensiz bargli lavanda (*lavanda angustifolia*) turi yetishtiriladi. Lavandaning yangi to‘pgulida 1,2 — 2,3% efir moyi mavjud. Parfyumeriya, oziq-ovqat sanoati, tibbiyotda qo‘llanadi. Lavanda yorug‘sevar, qurg‘oqchilikka chidamli o‘simlik bo‘lib 30° sovuqqa ham chidaydi. Qalamchasidan ko‘paytiriladi. Ildizi 40—50 ta uzun ipsimon ildizchalardan iborat. Tuproqqa 2 m chuqur kirib boradi. Sershox, bir

tupida 400—800 ta poya hosil qiladi. Mevasi qo‘shaloq, 4 ta yong‘oqchadan iborat, rangi sariq — jigarrang. Ekilgan ko‘chatlardan 2-yildan boshlab 20—25 yilgacha hosil olinadi. Har 6—7 yilda lavandazorlar yoshartiriladi.[1]

1- rasm. Lavanda o‘simligining gullari

Lavandaning kelib chish markazi O'rta yer dengizidir. G'arbiy Hindistonga cho'zilgan tor chiziqda tabiiy holda ko'proq o'sadi. Lavanda deyarli barcha Yevropada, Janubiy va Shimoliy Afrikada, tropiklarida katta maydonlarda, Avstraliya, Osiyo va Amerika mamlakatlarining tog'li hududlarida yetishtiriladi. Lavandaning ko'p yillik butasimon shakllari Lamiaceae oilasining vakillari hisoblanadi. Uning ildiz tizimi juda kuchli rivojlangan. Yuqori qismida kuchli tarvaqaylab ketgan. Asosiy skelet ildizlari ikki metr chuqurlikka kiradi. Voyaga yetgan o'simliklarda magistral yerga yaqin joyda shoxlanadi va deyarli sezilmaydi. Yog'ochli pastki shoxlari, bir necha marta shoxlanmagan va kamarli, kulrang jigarrang po'stlog'iga ega.[2]

2-rasm. Lavanda morfologiyasi.

Lavandadan - Farmakologiya, kosmetologiya, parfumeriya hamda pazandachilik sanoat ekini sifatida yetishtiriladi. Xalq tabobatida terapevtik maqsadlarda lavanda gullari, barglari hamda novdalarining tepa qismlaridan foydalaniladi 2-rasm. Gullash davrida boshoqdagi gullarning yarmiga yaqini, ba'zan barglari hamda shoxlari ham yig'ib olinadi. Lavanda o'zida ko'p miqdorda efir moyi saqlashi bilan qadrlanadi. Efir moyining tarkibi linalool spirti va kislotalarning ester (sirka, butirik, valerik va kaproik)larini o'z ichiga oladi. Lavanda moyi butun dunyoda ishlab chiqariladi, bunda Bolgariya, Fransiya va Xitoy ishlab chiqarishda yetakchilik qiladi. Lavanda gullari tarkibida esa kumarinlar, gerniarin va ursolik kislotasi mavjud. O'simlikning yer ustki qismi organizmga tinchlantiruvchi, stressga chidamlilikni oshirishuvchi, ruhiy holatni me'yorlashtiruvchi, teri holatini yaxshilovchi ta'sir etadi. Lavanda gullari diuretik, antikonvulsant va tinchlantiruvchi xususiyatga, moyi esa antiseptik va bakteritsid ta'sirga ega. Bundan tashqari, lavanda moyi epidermal hujayralarni to'liq qayta tiklash xususiyati bilan faol yaralarni davolashda (ayniqsa, kimyoviy kuyishlarni) ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chandiqlarni kichraytirish va bo'rtmalarni so'rilishiga yordam beradi.[3]

3- rasm. Lavadadan foydalanish.

Lavanda gullari kumarinlar saqlaganligi sababli sodda organizmlar va hasharotlar rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Shu tufayli lavanda pedikulyoz, parazitlar va kuyaga qarshi kurashda yaxshi samara beradi. Spirtli ichimliklar bilan suyultirilgan lavanda moyi migren paytida, kuchli yurak urishi bilan, asabiylashish kuchaygan davrda, revmatizmning o'tkir xurujlarida ichiladi. Lavanda gripp bilan og'rikan bemorlarga foydali ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek ushbu o'simlik tarkibida vitamin va minerallarni ham ko'rishimiz mumkin. Lavanda ichga Qabul qilish va tashqi foydalanish uchun mo'ljallangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Abdullayev, B. S., & Ismailov, R. T.** (2020). Lavandani ekish va uning tibbiy xususiyatlari. O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali, 25(4), 75-81.
2. **Khamidov, A. R.** (2017). Lavandaning asosiy turlari va tibbiy foydalari. O'zbekiston farmatsevtika jurnali, 23(1), 58-64.
3. **Sharipov, D. T.** (2019). Lavanda ekstraktlarining inson salomatligiga ta'siri. O'zbek tibbiyot jurnali, 15(3), 98-105.
4. **Tursunov, N. M., & Jumaev, M. K.** (2021). Lavanda o'simligi va uning foydali xususiyatlari: ekologik va agronomik tahlil. O'zbekiston ekosistemalari jurnali, 6(2), 45-52.